

İnsan ve Toplum Bilimleri Akademi Dergisi

(Journal of Humanities and Social Sciences Academy)

inTOBA

JHSSA

Gizem ÖZİŞİK

Yüksek Lisans Öğrencisi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,
Ankara / Türkiye, gzmzsk@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12580206>

ORCID: 0009-0007-1104-151X

Eser Geçmişi / Article Past:

Başvuru Tarihi
Applied
12/04/2024

Kabul Tarihi
Accepted
28/06/2024

Araştırma Makalesi

Orjinal Makale / Original Paper

Research Paper

YENİ ASUR DÖNEMİ METİNLERİNDE “ARPA” *

Özet

Yeni Asur dönemine (MÖ ± 911-612) ait metinler incelendiğinde pek çok tarım ürününe rastlanmaktadır. Bu bitkilerden biri de bir tarım ürünü olan arpadır. Arpa, Eski Mezopotamya’da yerleşik hayata geçişin yaşanmaya ve insanların kendi besinlerini kendi üretmeye başladığı bir dönem olan Neolitik Dönem’ de evcilleştirilerek tarıma alınan ilk bitkilerden biridir. Yeni Asur dönemine ait borç senetleri, satış sözleşmeleri, idari mektuplar, astrolojik raporlar, tapınak sunularının listelendiği metinler ve ritüel metinleri incelendiğinde bir tarım ürünü olan arpa ile sıklıkla karşılaşılmaktadır. Nitekim ilgili metinlerde arpanın sıklıkla borç olarak alınıp verilen, ordudaki askerler ve sürgünler için tayın olarak sağlanan, tapınağa sunulan, tüketimi yapılan, dağıtılan, toplatılan, depolanan, vergisi alınan, yetiştirilen ve hasat edilen bir tahıl olduğu görülmektedir.

Bu çalışmada bir tarım ürünü olan tahılgillerden arpanın Yeni Asur dönemi metinlerinde nasıl geçtiği, ne anlama geldiği ve arpanın ne şekilde değerlendirildiği incelenmiştir. Çalışmanın amacı, bu tarım ürünü metinlerle örneklenerek açıklamaktır.

Anahtar Kelimeler: Arpa, Tahıl, Tarım Ürünü, Yeni Asur Dönemi.

ATIF: ÖZİŞİK, Gizem, Yeni Asur Dönemi Metinlerinde “Arpa”, *İnsan ve Toplum Bilimleri Akademi Dergisi*, 4/1 (Haziran 2024), ss. 17-32.

CITE: ÖZİŞİK, Gizem, “Barley” in Neo-Assyrian Texts, *Journal of Humanities and Social Sciences Academy*, 4/1 (June 2024), pp. 17-32.

* Bu çalışma Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne sunulacak olan “Yeni Asur Dönemi Metinlerinde Geçen Tarım Ürünleri” adlı Yüksek Lisans Tezinden yararlanılarak oluşturulmuştur.

Sorumlu Yazarı

ISSN: 2791-6766

turnitin

Screened by

“BARLEY” IN NEO-ASSYRIAN TEXTS

Abstract

Many agricultural products are found in texts from the Neo-Assyrian period ($\pm 911-612$ BC). One of these plants is barley, which is an agricultural product. Barley is one of the first plants to be domesticated and brought into agriculture during the Neolithic Period that transition to settled life took place in Ancient Mesopotamia and people began to produce their own food. When debt notes, sales contracts, administrative letters, astrological reports, texts listing temple offerings and ritual texts from the Neo-Assyrian period are examined, barley which is an agricultural product, is frequently came across. Thus, in the relevant texts, it is seen that barley is a grain that is often borrowed or loaned, provided as loaf of bread for soldiers in the army and exiles, offered to the temple, consumed, distributed, collected, stored, taxed, grown and harvested.

Keywords: Barley, Grain, Agricultural Product, Neo-Assyrian Period.

1. Giriş

Mezopotamya’da tarımsal faaliyetler büyük ölçüde tahıllarla gerçekleştirilmiş ve arpa, en çok ekimi yapılan tarım ürünlerinden biri olmuştur (Renger, 1994: 157). Çünkü Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki yerde bulunan Mezopotamya, nehir kıyıları dışında büyük oranda çöllerden oluşan ve aldığı yıllık yağış miktarının çok az olması nedeniyle yazları aşırı kurak bir bölgedir (Bertman, 2003: 2; Veli, 2019: 3). Bu sebeple kuraklığa karşı dayanıklı bir tarım ürünü olan arpa, Mezopotamya’da yetiştirilmek için buğdaydan daha çok tercih edilmiştir (Riehl, 2014: 6; Kurt, 2023: 170). Bu doğrultuda Mezopotamya’nın önemli uygarlıklarından biri olan ve Kuzey Mezopotamya’da hüküm süren Yeni Asurlular (MÖ $\pm 911-612$) döneminde de tahıllar ve dolayısıyla arpa, ayrıcalıklı yerini korumuş, bu döneme ait metinlerde adı en çok geçen tarım ürünü olmuştur. Yeni Asur dönemine ait metinlerde arpa, ŞE.PAD, ŞE.PAD.MEŞ, ŞE.BAR, ŞE.SA.A, PAD.HI.A, zakûtu, şubultu¹ şekillerinde geçmektedir. Sumerce ŞE.PAD, ŞE.BAR için *uṭṭatu* (*uṭṭetu*, *eṭṭetu*) “yenilenebilir tahıl (buğday veya arpa); tahıl (ölçü birimi)” (CAD U-W, 349); *uṭṭatu(m)*, *uṭṭetu(m)* için “tahıllar, arpa; tahıl” olarak tanımlanmaktadır (AHw III, s.1146). Sumerce ŞE.PAD, PAD.HI.A için *kurummatu* (*kurmatu*) “yiyecek payı (genellikle idare payı tarafından bakmakla yükümlü olunan kişilere ve evcil hayvanlara tahsis edilen arpa veya un); yiyecek yardımı; yiyecek, yiyecek bölümü” anlamları verilmektedir (CAD K, 573). Sumerce ŞE.A.A için *qalītu* (çğl. *qaliātu*, *qalātu*) ve *labtu B* “kavrulmuş arpa” olarak tanımlanmaktadır (CAD Q, 59; CAD L, 96).

2. Yeni Asur Dönemine ait İdari Mektuplarda “Arpa”

Yeni Asur Dönemine ait metinlerde arpa, Asurlu valiler, resmi görevliler ve üst düzey yetkililer tarafından III. Tiglat-pileser, II. Sargon, Asarhaddon ya da Asurbanipal’e gönderilmiş olan mektuplarda karşımıza çıkan bir tarım ürünüdür. Nitekim aşağıda da örneklerini görmüş olduğumuz bu mektuplar incelendiğinde Yeni Asur döneminde arpanın, ordudaki askerler ve sürgünler için temin edilen bir tayın,

¹ Metin örnekleri için bkz: SAA 01, 105; 160;161; 260; SAA 03, 025; 038; SAA 05, 016; 234; SAA 06, 060; 072; 078; 079; 221; SAA 07, 027; 032; 039; SAA 08, 051; 162; 288; SAA 10, 096; SAA 12, 068; SAA 14, 023; 205; 431; SAA 15, 011; 069; 166; SAA 16, 35; 052; SAA 17, 101; SAA 18, 076; SAA 19, 036; 060; 081; 172; SAA 20, 024; 025.

tüketilen, dağıtılan, toplanan, depolanan, vergisi alınan, yetiştirilen ve hasat edilen bir tahıl olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre;

Arpad valisi İnūrta-bēlu-uşur tarafından III. Tiglat-pileser'e gönderilen SAA 19, 036 numaralı mektupta, İnūrta-bēlu-uşur kral tarafından kendisine "sana 20.000 imēru² arpa zimmetlendi bunları ne zaman yetiştireceksin?" şeklinde yöneltilen soruya cevaben [x] bin 966 imēru arpa yetiştirdiğini bildirmektedir.

Dūrī-Aşşūr tarafından III. Tiglat-pileser'e Tuşhan'dan gönderilen SAA 19, 060 numaralı metin, Dicle Nehri üzerinde inşa edilen bir garnizonunun yapım aşamalarının krala bildirildiği bir mektuptur. Mektupta Dūrī-Aşşūr krala "Arpayı kim yetiştirecek?" şeklinde bir soru yöneltmekte ve kralın bu konu hakkında kendisine bir haber göndermesini istemektedir.

Arrapha valisi Aşşūr-şallimanni tarafından III. Tiglat-pileser'e gönderilen SAA 19, 081 numaralı mektup, sürgünler için sağlanan arpa tayını ile ilgilidir. Mektuptan anlaşıldığına göre, Aşşūr-şallimanni 6.000 sürgünün beslenmesinden sorumludur. Ancak bu sürgünlerin ne kadar süreyle onun sorumluluğunda kalacağı ve besleneceğine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Aşşūr-şallimanni krala, elinde sürgünlerin beslenmesine yetecek kadar arpa tayını olmadığını söylemekte ve sorumluluğu altındaki sürgünlerin yarısının Şamaş-būnā'ı'nın sorumluluğuna geçmesini istemektedir. Çünkü Aşşūr-şallimanni'nin 6.000 sürgünün her birine günlük 1 litre kadar arpa sağlamış olması durumunda, günlük olarak yaklaşık 10 ton arpa ihtiyacı bulunmaktaydı ve tek başına bu kadar arpa sağlaması çok güçlü (Dezső, 2016: 79). SAA 19, 081 numaralı mektubun tercümesi şu şekildedir:

¹⁻²³ Efendim krala: hizmetkarınız Aşşūr-şallimanni. Efendim krala esenlikler dilerim! Efendim krala yazdığım şeye gelince: "Her neredeyse, insanları bir araya toplamakta olduğum için geç kalacağım." (Şimdi şeyhlere sordum ve onlar da şöyle dediler: "Tek bir kişi bile kalmadı. Onların hepsi bu kadar." Şimdi şeyhler gidiyorlar; efendim kral onlara sorsun! Rēma[n]ni-[İs]sār çıkageldi ve Kā[r]-Aşşūr'a uzanan yol boyunca bizimle buluştu. Efendim kralın bana yazdığı şeye gelince: "6.000 sürgünü huzurunuzda besleyin." Ne zamana kadar? (Onlar) 6.000 kişi! Üçte birini ileri gelenlere tahsis edebilir miyim? Geçen yıl efendim kral yazmadın mı: "Hiç arpa tayını yok."

^{r.1-e.23} Efendim kral bana şöyle dedi: "Eğer bana başvurmuş olsaydın, sana 40.000 (imēru) arpa tayını verirdim." Şimdi kral benim hiç arpa tayınının olmadığını biliyor mu? Daha ne kadar sürecek? 6.000-3.000 (imēru) bana verilsin, 3.000 (imeru) da Şamaş-būnā'ı'ya verilsin. İşte ben efendim kraldan bunu talep ediyorum. Efendim kralın bana yazdığı şeye gelince: "Ben onlara (diğer ileri gelenlere) sonraki sürgünleri veriyorum." Onlar bunları (6.000 sürgünü) benimle paylaşsınlar ve ben de sonrakileri (sürgünleri) onlarla paylaşacağım. Belki de efendim kral diyecek ki: "Onlar Şamaş-būnā'ı'nın huzuruna nasıl gelecekler? Onlar ne zaman stoklanacaklar?" Arrapha'da Şamaş-būnā'ı'nın 150 tane güçlendirilmiş yerleşim yeri var. Birakın onlar oralara getirilsin."

² Yeni Asur dönemine ait belgelerde Sumerce ANŞE olarak görülen imēru "eşek yüküyle ölçülen bir hacim ölçüsü" anlamına gelmektedir. Bkz. CDA, s.128.

Benzer bir şekilde bir başka mektupta sürgünler için arpa tayını sağlanmasıyla ilgilidir.³ Buna göre, ismi bilinmeyen bir vali tarafından II. Sargon'a gönderilen SAA 01, 260 numaralı mektupta vali, batıda faaliyet gösteren üst düzey bir yetkili olan Bēl-iqbi'nin (PNA 1/II: 314) kendisinden kralın sürgünlerine verebilmek için arpa istediğini bildirmektedir. Ancak vali sürgünlerden dolayı zaten zor bir durumda olduğundan bahsetmektedir. İlgili satırların tercümesi şöyledir:

“^{r.2-17} Şimdi Bēl-i[qbi] (bana diyor ki): “Senin sürgünlerine verdiğim arpayı bana getir ve kralın sürgünlerine vereyim!” Efendim kral bir haberci gönderip onların evlerini ve tahıl depolarını gördü mü? Onlar beni ziyafattular ve onlara ne söylenirse söylensin, beni dinlemeyi reddediyorlar.”

Tab-şill-Eşarra tarafından kral II. Sargon'a gönderilen SAA 01, 105 numaralı mektupta, çöl depolarından alınan arpa ve samanla ilgili işlemler kralın bilgisine sunulmaktadır. Buna göre, çöl ortasında olduğu düşünülen bir kasabadan 40 *imēru* arpa ve 200 balya saman iki günlük erzak olarak alınmıştır. Bu erzakların kim tarafından, hangi kasabadan alındığı, ilgili kısımların kırık olması sebebiyle tespit edilememektedir. Ayrıca mektupta Aşşur-bēlu-taqqin'in çöldeki Diqarate köyünde valiyken 16 *imēru* arpa ve bir yığın saman alıp ve sarayın çiftçilerine de el koymuş olduğu kayıtlıdır.

SAA 01, 160 numaralı metin, Asur'daki resmi görevlilerden biri olan Tarība-İssār (PNA 3/II: 1316) tarafından II. Sargon'a gönderilmiş bir mektuptur ve saray tüketimi için arpa toplanmasıyla ilgilidir. Mektupta Tarība-İssār, Kilizi kentinde 500 *imēru* (100.000 litre) arpa topladığını ve bu arpaları teslim etmek istediğini söyleyerek, eğer kral tarafından üç saray için daha arpa toplanması emri verilirse, Adian ve Arbela kentlerinde arpa toplayacağını belirtmektedir. İlgili mektubun tercümesi şu şekildedir:

*“^{1-r.3}[Efendim krala: hizmetkâr]ınız Tarība-İssār. Efendim krala [eselikler dile]rim! [Ben] kral yolunun [yanında], bahçelerin [önünde] durdum, ancak kral Raşappāiu ile konuştuğu için benimle ilgilenmedi. Adian şehrine gittim ve rab mūgi yetkilisiyle konuştum, ama kimse beni karşılamaya gelmedi, bu yüzden korktum ^{r.4-e.1}Şimdi Kilizi kentinde 500 *imēru* (=100.000 litre) arpa topladım ve onları teslim etmek istiyorum. Eğer Efendim kral “Üç saray için arpa topla” diye emrederse, ben de Adian ve Arbela'da arpa toplayacağım. Arpa yığılmadı; onlar [.....] ben [.....] Şilli-Bēl [.....].”*

SAA 01, 161 numaralı mektup, Tarība-İssār tarafından II. Sargon'a gönderilen SAA 01, 160 numaralı mektubun devamıdır. Bu mektupta Tarība-İssār kralın emrinin ne olduğunu sorarak, topladığı arpayı teslim edebilmesi için izin istemektedir. İlgili satırın tercümesi şu şekildedir:

“^{r.1}Şimdi Efendim kral ne (emir) gönderiyor? Topladığım [arpa]ları, sözüm [..... ulaşana dek yığmaya] gitmeme izin verin.”

Amidi ve Sinabu şehrinin valisi Nashir-Bēl (PNA 2/II: 932) tarafından II. Sargon'a gönderilmiş olan SAA 05, 016 numaralı mektupta, kralın talimat verdiği üzere İtu'a'lı'nın saman ve arpa vergisinden muaf tutulduğundan bahsedilmektedir. SAA 05, 016 numaralı mektuptaki ilgili satırların tercümesi şu şekildedir:

³ Yeni Asur Döneminde çeşitli sebeplerden dolayı sürgün edilen insanlar bulunmakta ve bu sürgünlerin konaklama, korunma ve beslenme gibi ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir. Nitekim SAA 19, 081 ve SAA 01, 260 numaralı iki mektuptan da görüldüğü üzere, sürgünlerin ihtiyaçları Asurlu valilerce karşılanmış ve beslenmeleri için arpa tayını sağlanmıştır. Yeni Asur Dönemi'ndeki sürgünler ile ilgili detaylı bilgi için bkz. Akyüz, 2020: 129-179.

¹⁻⁴[Efen[dim] krala: hizmetkarınız Nashir-[Bēl]. Efen[dim] krala esenlikler dilerim! Efen[im] kral, [bana] (vali) İtu'a'lı'nın (saman ve arpa vergisinden) muaf olması gerektiğini söyledi, bu yüzden onun baş tarlası saman ve arpa (vergisinden) muaftır.”

Arzuhina valisi Šamaš-bēlu-uşur tarafından II. Sargon'a gönderilen mektuplardan biri olan SAA 05, 234 numaralı mektupta, birlik komutanı olan İşme-ilu'nun ısrarla Mazamua'ya arpa tayınları getirilmesini istediği krala bildirilerek kralın bu konu hakkında tasarrufunun ne olduğu sorulmaktadır:

^{1-r.2}Biz teftiş için yola çıkmaya [hazırız], ancak birlik komutanı İşme-ilu, bize (kralın) altın damga mührünü getiriyor ve ısrarla bizi tutarak şöyle diyor: 'Mazamua'ya arpa tayınları getirin!'

Arrapha valisi İssār-dūrī (PNA II/I: 569-570) tarafından kral II. Sargon'a gönderilmiş olan SAA 15, 011 numaralı mektuptan anlaşıldığı üzere kral, İssār-dūrī'den Bēl-iqīša'ya destek vermesini istemiştir. İssār-dūrī ise kralın bu isteği üzerine, 4 öküz, [x] yüz imēru arpa ve [x] hektar arazi vermiş olduğunu bildirmektedir. İlgili mektubun tercümesi şu şekildedir:

¹⁻⁹Efen[dim] kral[a]: hizmetkarınız İssār-dūrī. Efen[im] krala esenlikler dilerim! Efen[im] kralın Bēl-iqīša ...hakkında] bana yazdığına gelince: 'Ona destek v[er!]' — Ben de şimdi ona] dört [...] öküz, [x] yüz (imēru) arpa [...], [x] hektar arazi verdim.”

Marduk-šarru-uşur'un kral II. Sargon'a yazdığı SAA 15, 069 numaralı mektupta, Şingibutu'nun kontrolü için verilen mücadeleden bahsedilmektedir. Bu mektupta, Marduk-šarru-uşur tarafından 1.000 imēru miktarında arpanın bir kenara ayrılarak Saba kasabasına depolandığı ve artık hasattan daha fazlasının çıkarıldığı kayıtlıdır. İlgili satırın tercümesi şu şekildedir:

^{r.5}Efen[im] kralın [bana yazdığı arpa tayınına gelince], 1.000 imēru arpayı bir kenara ayırdım ve [...]Saba kasabasında [depoladım]. Ve şimdi ha[sat]tan daha fazlasını topluyorum.”

Kuzey Babil'den II. Sargon'a gönderilen mektuplardan biri olan SAA 15, 166 numaralı mektup, Dur-Kurigalzu valisi İl-yada' tarafından gönderilmiştir. İl-yada' mektupta, Dur-Kurigalzu'nun ve kalelerinin iyi durumda olduğunu söyleyerek, inşa edilen kalelerden, kalelerin donatılmasından ve bu kaleler için yapılan görevlendirmelerden bahsetmektedir. Mektupta ileri gelenler tarafından Luhu'atuların kalesinden 1.000 imēru miktarında arpa toplandığı ve arpaların inşa edilen Minu' kalesinde depolandığı kayıtlıdır. SAA 15, 166 numaralı mektuba ait ilgili satırların tercümesi şöyledir:

¹⁻⁶Efen[im] krala: hizmetkarınız İl-ya[da']. [Efen[im] krala esenlikler dilerim! Efen[im] kralın ülkesi ve kaleleri iyi durumda. [Efen[im] kral mutlu olabilir. İleri gelenler Minu' ka[le]sini inşa ettiler. Luhu'atu[luların] kalesinden 1.000 imēru arpa topladılar ve orada depoladılar.”

SAA 16, 052 numaralı mektup, okula giden çocukların beslenmesi ile ilgili bir mektuptur. Gönderen kişinin kim olduğu anlaşılmayan bu mektubun Nabû-[...]e gönderilmiş olduğu görülmektedir. Bu mektupta, Kalah şehrindeki okul çocuklarının ilk günden itibaren cenaze adakları⁴ olmadan okula gidemediklerini belirterek, Rabbinin onun payına yeni bir arpa düştüğü zamana kadar

⁴ SAA 16, 052 numaralı mektupta “^{r.3}ki-is-pi” olarak gördüğümüz kispu “cenaze sunusu” olarak tanımlanmaktadır. Bkz. CAD K, 425. Ancak M. Luukko ve G. V. Buylaere, genellikle “cenaze sunusu” olarak tercüme edilen bu kelimenin “ekmek/yiyecek” olarak ifade ediyor olabileceğinden bahsetmektedir.

hizmetkârlarını Sivan (III) ayında depolanmış tahılıyla ayakta tutması dileğinde bulunmuştur. SAA 16, 052 numaralı mektubun tercümesi şu şekildedir:

¹⁻⁹“*Bēl ve Bēltia, Nabû ve Tašmetu, Ninurta ve Gula, Nergal ve Laš, bu büyük tanrılar seni kutsasın, ey Nabû-[...]. Seni, sağlığını korusunlar ve sana mut[luluk ve beden sağlığı versinler]. Senin[le] birlikte sağlıklı ve kuvvet sahibi bir koruyucu [tayin etsinler]. Bu tanrılara her ne için [dua etti]yseniz, onu size çok çabuk versinler. Bunun dışında ne var?[Efendim]in sözü efendilerinin önünde saygındır. ¹⁻⁸Şimdi efendime [yazıyorum], (çünkü) onların Kalah’taki küçük çocukları cenaze adakları olmadan okula gidemezler. Efendim, payıma yeni bir arpa tayını düşene kadar hizmetkarlarını Sivan (III) ayının depolanmış tahılıyla ayakta tutsun. Bunun dışında ne var? Nabû’ya dua ettim ve beni efendimin hizmetine atadı. Nabû, efendimin huzurunda benim için şefaet edecek.”*

Gambulu’dan II. Sargon’a gönderilen mektuplardan biri olan SAA 17, 101 numaralı metin, Asur adına Babil’de faaliyet gösteren resmi görevlilerden biri olan Badâ (PNA 1/II: 249) tarafından gönderilmiştir. Mektupta krala, kalenin, askerlerin ve halkın iyi durumda olduğu bildirilmekte ve yapılan çalışmalar raporlanmaktadır. İlgili kısımlar kırık olduğundan bu çalışmalar hakkında net bir bilgiye ulaşılamamaktadır. İlerleyen satırlarda Badâ, geciken ve kralın huzuruna çıkmayan habercisinin raporunu geri getirdiğinden bahsetmektedir. Arpanın Bab-bitqa’da depolanana kadar talimat beklediğini ve daha sonra krala yazdığını söylemektedir.

Bēl-dūr tarafından Dimašqa’dan II. Sargon’a gönderilen SAA 19, 172 numaralı mektup arpa dağıtımını ile ilgilidir. İlk sekiz satırından sonra tamamen kırık olan bu mektupta Bēl-dūr, İnūrta-šarru-uşur’a 6.666 *imēru* 46 *qū*⁵ arpa, Aššur-rēmanni’ye ise 3.333 *imēru* ve 3 *sūtu*⁶ arpa verdiğini bildirmektedir:

¹⁻⁸“*Efendim krala: hizmetkarınız Bēl-dūr. Efendim krala esenlikler dilerim! İnūrta-šarru-uşur’a 6.666 imēru 46 qū [arpa verdim]. Aššur-rēmanni’ye 3.333 imēru ve 3 sūtu [arpa verdim]. [x imē]ru arpa [.....]*”

Adı bilinmeyen bir kişi tarafından Nippur’dan Asarhaddon’a gönderilen SAA 18, 076 numaralı mektup, Nippur’da bulunan kralın hizmetkarları için arpa temini ile ilgilidir. Mektupta, orada herhangi bir erzağın bulunmayışından ve olan bütün hurmaların Puqudulular tarafından götürüldüğünden bahsetmektedir. Bu durum üzerine *šandabakku*’ya⁷ yazarak bin *imēru* arpadan kendilerine pay ayıracak olduklarını söylediklerinde, onun büyük miktarda bir ürün hasadı gerçekleştirmiş olmasına rağmen bu isteklerini reddettiğini söylemektedir. Devam eden satırlarda, kendisinin her yıl kralın Nippur’da bulunan hizmetkarları için bin *imēru* arpa teslim edilip edilmediğinin kral tarafından soruşturulmasını istemektedir. İlgili satırların tercümesi şu şekildedir:

²⁻¹¹“*Orada hiç erzak yok ve onların ne kadar hurmaları varsa hepsini Puqudulular götürdü. Ama šandabakku’ya yazarak ”Bin (imēru) arpadan kendimize pay ayıracağız.” dediğimizde, o büyük bir ürün hasat etmiş*

⁵ Bir hacim ölçüsü olarak görülen *qū* (*qa*) 1 litreye tekabül etmektedir. Ayrıca 10 *qū*= 1 *sūtu* ya denk gelmektedir. Bkz. CDA, 290.

⁶ Yeni Asur dönemine ait metinlerde Sumerce *BÁN* olarak görülen bir hacim ölçüsü olan *sūtu* 10 litreye tekabül etmektedir. Bkz. CDA, s.329.

⁷ *šandabakku* ‘sivil ve tapınak idarelerinde yüksek rütbeli bir yetkili, Nippur valisinin unvanı ve tablet kabı’ anlamlarına gelmektedir. Bkz. CAD Š/I, s.371.

olmasına rağmen bunu reddetti. 12-r.8) Efendim kral, [...] efendim kralın bir memurunun Nippur'da görevlendirildiği (tüm) o yıllar boyunca, benim her yıl bin (imēru) arpa getirip Nippur'daki kralın hizmetkarlarına teslim edip etmediğimi soruşturmalıdır.”

3. Yeni Asur Dönemine ait Borç Senetleri ve Sözleşme Metinlerinde “Arpa”

Yeni Asur Dönemine ait borç senetleri ve sözleşme metinlerinde arpa, sıklıkla Asurlular arasında borç olarak alınıp-verilen ürünlerden biri olarak görülmektedir. Nitekim ilgili metinlerde borç verilen bir ürün olarak karşılaştığımız tahılın, bir besin maddesi olmasının yanı sıra bir ticari ürün olarak da kullanılmış olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre;

Şa-Nabû-şû'nun isim yılında, Ulûlu (VI) ayının 18. günü tarihli SAA 14, 023 numaralı borç senedinde, veliaht prensin valisi Bēl-dūrī tarafından Balātu şehrinde olan Nargî'ye 32 *imēru* ve 5 *sūtu* arpa ile 1 tane de araba-öküzü borç olarak verilmiş olduğu görülmektedir. Nargî, Bēl-dūrī'ye olan borcunu, ta ki bir başkası tarafından arpa ve öküz verilip kurtuluncaya kadar, ona hizmet ederek ödeyecektir. SAA 14, 023 numaralı borç senedinin tercümesi şu şekildedir:

“1-8) Veliiaht prensin valisi Bēl-dūrī'nin kontrolü altındaki veliaht prene ait 32 imēru ve 5 sūtu arpa ve bir araba öküzü, Balātu şehrinde Nargî'nin emrine verilecektir. O, arpanın ve öküzün yerine Bēl-dūrī'ye hizmet edecektir. Biri arpayı ve öküzü getirdiğinde, O, adamı kurtaracaktır. Şa-Nabû-şû'nun isim yılında, Ulûlu (VI) ayının 18.günü.”

SAA 14, 205 numaralı bir arazi satış sözleşmesine arpa, ticari bir nesne olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna göre, Nabû-şāpik-zēri, Şa-Şilliya'da bulunan 6 hektarlık bir araziye, veliaht prensin haremağası Bēl-İngal-dūri ve isimleri tespit edilemeyen birkaç adamdan 36 *imēru* arpa karşılığında satın almıştır. Eğer kim sözleşmeyi bozarsa, harman yerinde arpayı Nabû'ya vererek araziye kurtaracaktır. SAA 14, 025 numaralı satış sözleşmesine ait ilgili satırların tercümesi şöyledir:

“3-8) Nabû-şāpik-zēri, Şa-Şilliya'da ekili 6 hektarlık bir araziye, veliaht prensin haremağası Bēl-İngal-dūri'den (ve) bu adamlardan 9 qū'luk bakır sūtu (ölçüsüyle) ölçülmüş 36 imēru arpa karşılığında sözleşme yaparak satın aldı. Sözleşmeyi kim bozarsa, toprağı kurtarmak için harman yerindeki arpayı Nabû'ya verecektir.”

Bēl-iqbi'nin isim yılı, Geçici Addāru (XIIa) ayının 20. günü tarihli SAA 14, 431 numaralı borç senedinde, Yeni Saray'ın saray mensubu İnurta-şarru-uşur tarafından Aya-şarru-ibni' nin oğlu Aqri'ye 1 *imēru* 6 *sūtu* arpa borç olarak verilmiş olduğu kayıtlıdır. Aqri borcunu ödemediği takdirde 2 katı fazla olarak ödeyecektir.

SAA 16, 035 numaralı mektup Şumaya tarafından veliaht prene gönderilmiştir. Veliiaht prens, Asarhaddon'un oğullarından biri olan Asurbanipal ya da Şamaş-şumu-ukin olmalıdır. Mektupta Şumaya'nın babasına ait borçları geri ödediği görülmektedir. Şumaya, Kral Asarhaddon'a ait 1.000 *imēru* arpanın babasına borç olarak verildiğini, kendisinin bu arpadan 400 *imēru* arpa verdiğini ve elinde de 600 *imēru* arpa kaldığını söylemektedir. Veliiaht presten bu konu hakkında bir şeyler yaparak kendisini zor bir durumda bırakmamasını istemektedir. Mektubun tercümesi şu şekildedir:

“1-r.5) Efendim veliaht prene: hizmetkarınız Şumaya. Efendim veliaht prene sağlık! Nabû ve Marduk Efendim veliaht prensi kutsasın! Kraldan gelen 1.000 imēru arpa babamın emrindeydi. Şimdi ben ondan 400 imēru arpa verdim, 600 imēru arpa elimde kaldı. [...] Efendim veliaht prene başvurduğum.”

*Efendim veliaht prens beni zor durumda bırakmasın, (ama) bir şeyler yapsın.
Bugün tüm ülkelerin elçileri babanızın [önü]nden geçtiği gibi, bin yıl boyunca
da Efen[dim] veliaht prensin önünden geç[sin]ler.’’*

Theodore Kwasman ve Simo Parpola tarafından yayınlanan SAA 6 cildinde arpayı, tapınak görevlisinin yerel yöneticisi olan Bahiānu tarafından borç verilen bir madde olarak borç senetlerinde ve sözleşme metinlerine sıklıkla görmekteyiz (Kwasman-Parpola, 1991: 60-68). Buna göre, Nisannu (I) ayının, 1. günü, Nabû-denu-epuṣ’un isim yılı tarihli SAA 06, 060 numaralı borç senedinde, Bahiānu tarafından Šamaš-ahu-uṣur’a 3 *imēru* arpa borç olarak verilmiştir. İlgili metnin tercümesi şu şekildedir:

*“¹⁻²Šamaš-ahu-uṣur 3 imēru arpayı Bahiānu’dan borç olarak aldı.
^{r.1-2}Nisannu (I) ayı, 1.günü, Nabû-denu-epuṣ’un isim yılı.”*

Başkomutan Bēl-ēmuranni’nin isim yılı, Ulūlu (IV) ayının 29. günü tarihli SAA 06, 070 numaralı borç senedinde, Bahiānu tarafından Nabû-nūru-nammir’e 2 *imēru*, Lā-tubāšanni-ilu’ya ve Şabbutānu’ya da 1’er *imēru* arpa olmak üzere toplamda 4 *imēru* arpa borç olarak verilmiş olduğu görülmektedir.

Aššur-da’ınanni’ nin isim yılı, Tašrītu (VII) ayı tarihli SAA 06, 072 numara borç senedinde, Bahiānu’nun daha önceden Lā-tubāšanni-ilu ve Şabbutānu’ya verdiği 1’er *imēru* arpa olmak üzere toplam 2 *imēru* arpa borcunun 1 ay sonra onlar tarafından ödenmiş olduğu görülmektedir. Fakat Nabû-nūru-nammir tarafından almış olan 2 *imēru* arpanın borcu ödenmemiştir.

Nabû-šarru-uṣur’ un isim yılı, Ayyāru (II) ayının 25.günü tarihli SAA 06, 077 numaralı borç senedinde, Bahiānu tarafından Sin-šarru-uṣur’a bir *imēru* ve 2 *sūtu* arpa, Nergal-ašared, Remutti-ili ve Dayyan-Kurbail’e de 7’şer *sūtu* arpa borç olarak verilmiştir.

Bir borç senedi olduğunu gördüğümüz SAA 06, 221 numaralı metinde, Simānu (III) ayının X gününde, Danānu’nun isim yılında Hanṭasanu ve Marduk-šumu-uṣur’a Silim-Aššūr tarafından 10 *mina* gümüş ve 120 *imēru* arpa faiziyle birlikte borç olarak verilmiştir. Onlar borçlarını Elulu (IV) ayında ödeyeceklerdir. Eğer borçlarını zamanında ödemezler ise aldıkları her bir mina gümüş için %50 oranında faiz ödemesi yapacaklardır. SAA 06, 221 numaralı borç senedinin tercümesi şu şekildedir:

“¹⁻⁸Silim-Aššūr’a ait 10 mina gümüş ve 120 imēru arpa artı faizi, Hanṭasanu ve Marduk-šumu-uṣur’un emrindedir. Onlar (borçlarını) Ulūlu (VI) ayında ödeyeceklerdir. Eğer onlar (borçlarını) ödemezlerse, gümüş mina başına yüzde 50 artacaktır. [Bēl-er]eš kefildir. Simānu (III) ayı, [X’inci] gün, Danānu’nun isim yılı.”

F. M. Fales ve J. N. Postgate tarafından yayınlanmış olan ve imparatorluk idari kayıtlarını içeren SAA 7 cildinde arpa, çeşitli borç listeleri ve benzeri tutanaklarda karşımıza çıkmaktadır. Buna göre; çeşitli borçların listelenmiş olduğunu gördüğümüz oldukça kırık olan SAA 07, 027 numaralı metinde arpada karşımıza çıkmaktadır. Ancak arpanın kime hangi miktarda verilmiş olduğu tespit edilememektedir.

SAA 07, 032 numaralı borç listesinde çoğunlukla gümüşün yanında arpanın da borç olarak verilmiş olduğu görülmektedir. Buna göre; atamalardan sorumlu kâtip Urad-İssār’a [x] *imēru* arpa, Urdu’ya 60 *imēru* arpa ve Nabû-ahhe-[...]’ye ise ne kadar miktarda olduğu anlaşılmayan arpa borç olarak verilmiştir.

SAA 07, 039 numaralı borç listesinde gümüş ile arpanın borç olarak verildiği görülmektedir. Buna göre, savaş arabası üreticisi olan [...]bi, [x] mina gümüş ve 50 *imēru* arpayı borç olarak almıştır.

Nisannu (I) ayının 21. günü tarihli G.M. 302 numaralı belgede, Nabû-kāšir'e ait olan 1 *imēru* 5 *sūtu* arpa Atiya tarafından borç olarak alınmış olduğu görülmektedir. Atiya'nın borcunu Ab (V) ayında geri ödeyeceği kayıtlıdır. G.M. 302 numaralı bu belge, diğer borç senetlerinden farklı bir özelliğe sahiptir. Nitekim incelenen borç senetlerinde borcu veren ve alan kişiler çoğunlukla erkeklerden oluşurken, G.M. 302 numaralı bu belgede borcu alan Atiya bir kadındır ve Atiya adlı bu kadın dışında adıyla kaydedilmiş olan başka bir kadın bulunmamaktadır (Kahya, 2020; 24-25).

Balawat'taki Mamu Tapınağı'na ait metinlerden biri olan BT 117 numaralı metin, Bēl-ēmuranni'nin isim yılı (MÖ 686), Tašrītu (VII) ayının 1. günü tarihli bir borç senedir. Bu senette, kralın arpa tayınlarının ve Arbela ziyafetinin bir gününün Mamu-iqbi tarafından borç olarak alınmış olduğu görülmektedir. Mamu-iqbi borcunu Nisannu (I) ayının ikinci gününde ödeyecektir. Ancak borcunu ödemediği takdirde kral *mina'sı* ile birlikte 12 mina gümüş ödeyecek olduğu anlaşılmaktadır (Parker, 1963: 95). Metnin tercümesi şu şekildedir:

¹⁻⁷ *Kâtip Mannu-kī-Arbail'in mührü. Kralın arpa tayınları ve Arbela ziyafetinin bir günü, Mamu-iqbi'ye aittir. (O), Nisannu (I) ayının ikinci günü (ödeyecektir). Eğer ödemezse, kral mina'sı ile 12 mina gümüş ödeyecektir. Tašrītu (VII) ayı, 1.günü, Bēl-ēmuranni'nin isim yılı. ^{r.1-8} Saray kâtibi Nabû-ahu-iddina Arbela ziyafetinin kefilidir.*

İssār-dūrī'ye ait Ayyāru (II) ayının 16.günü, Mısırlıların ve Que'nin ele geçirildiği yıl tarihli Marqasi 26 numaralı metinde, İssār-dūrī'ye ait 6 litrelik kapasite ile ölçülmüş 5 *imēru* arpanın Nabû-ahhē-balliṭ'in oğlu Bēl-nāšir ve Aššūr-mudammīq' in oğlu Dādī tarafından borç olarak alınmış olduğu görülmektedir. Borçluların borcunu hasat zamanının sonunda hasat yerinde, her bir *imēru* başına 5 *sūtu* faizli olarak geri ödeyeceği kayıtlıdır (Günbattı-vd., 2020: 70-71).

Šuri'ye ait Aššur-garu'a-nere'nin isim yılı (MÖ 641), Simānu (III) ayının 1.günü tarihli Marqasi 33 numaralı metinde, Šuri'ye ait 6 *imēru* arpanın İlu-ahhē-erība tarafından borç olarak alınmış olduğu kayıtlıdır. İlu-ahhē-erība borcunu harman yerinde, her bir *imēru* başına 5 *sūtu* artacak şekilde faizli olarak ödeyecektir (Günbattı-vd., 2020: 81-82).

CTN (Cuneiform Texts from Nimrud) serisinin Nabû tapınağından ve kaledeki özel evlerden gelen belgeleri içeren 6'ncı cildindeki sözleşme metinlerinde ve borç senetlerinde arpa ile bir borç nesnesi olarak karşılaşılmaktadır. Buna göre; Dūr-Šarukku valisi Nabû-bēlu-uşur'un isim yılına tarihlenen CTN 06, 012 numaralı borç senedinde, Nabû'nun rahibi Puli'ye ait 2 *imēru* arpanın Nabû-nāšir tarafından borç alındığı görülmektedir (CTN 6, 2019: 54).

Kâhya Arbailayū'nun isim yılı, Addāru (XII) ayının 28. günü tarihli CTN 06, 025 numaralı borç senedinde, Nabû'ya ait Asurluların 9 *qū* kapasiteli *sūtu* ile ölçülmüş 5 *imēru* arpanın Kalhu valisinin deri işçileri Šēp-İssār, Nūrṭī ve Rēmū'a tarafından borç olarak alınmıştır. Borcun her *imēru* başına 4 *sūtu* artacağı görülmektedir. CTN 06, 025 numaralı bu borç senedi diğerlerinden farklı bir özelliğe sahiptir. Bu senette hem borçlu kişilerin hem de şahit olan kişilerin zanaatkarlardan oluşmaktadır (CTN 6, 2019: 74-75). Bu metnin tercümesi şu şekildedir:

¹⁻¹³ *Nabû'ya ait Asurluların 9 qū kapasiteli sūtu ile (ölçülmüş) 5 imēru arpa, Kalhu valisinin deri işçileri, Šēp-İssār, Nūrṭī ve Rēmū'a'nın emrinde. Onlar bunu borç olarak aldılar. İmēru başına 4 sūtu artacaktır. Şahitler: kuyumcu Gallulu, taş oymacısı Man[nu-ki]-abi, demirci Gula-eṭir, aynı şekilde (=demirci) Ahu-bani, bahçıvan Hambarru, dolgucu? Sukkayu, Nergal-eṭir. Addāru (XII) ayının 28. günü, Kâhya Arbailayū'nun isim yılı.*

Silim-Aššur'un isim yılı, Kanunu (X) ayının 5. günü tarihli CTN 06, 036 numaralı borç senedinde, Nabu 'ya ait olan ve kullanım haklarının Nabû-šumu-uşur'un elinde bulunan 9 *qû sūtu* ile ölçülmüş 2,5 *imēru* arpa Nabû-taklak tarafından borç olarak alınmıştır. Nabu-taklak borcunu harman yerinde her *imēru* başına 2 *sūtu* artırarak verecektir. Eğer borcunu ödemezse *imēru* başına 5 *sūtu* faiz uygulanacaktır (CTN 6, 2019: 92).

Šarru-mētu-uballit'in isim yılı, Addāru (XII) ayının 14. günü tarihli CTN 06, 102 numaralı borç senedinde, Šamaš-šarru-uşur'a ait 10 *qû sūtu* ile ölçülmüş 5.3 *imēru* arpanın Qurdi-Nergal tarafından borç olarak alınmış olduğu görülmektedir. Qurdi-Nergal borcunu harman yerinde aldığı miktarda geri ödeyecektir. Borcunu ödememesi durumunda ise *imēru* başına 5 *sūtu* faizle ödeyecektir (CTN 6, 2019: 233-234).

SAAB 05, 003 numaralı metin, zarflı bir tabletten oluşan borç senedir. Hem zarfta hem de içindeki tablette kırıklar bulunmasına rağmen metinde Dād-ahhē'ye ait 5 *imēru* 6 *sūtu* arpanın Ahū'a-erība tarafından borç olarak alındığı anlaşılmaktadır (Fales - Jakob-Rost, 1991: 30).

Ša-Nabû-šū'nun isim yılı, Nisannu (I) ayının 22. günü tarihli SAAB 05, 031 numaralı metin, zarflı bir tabletten oluşan borç senedir. Buna göre metinde Aššūr-rēmāni'ye ait 23 *imēru* arpanın Mannu-kī-İssar'lē'i tarafından borç olarak alınmış olduğu görülmektedir. Mannu-kī-İssar'lē'i'nin borcunu harman yerinde aldığı miktarda geri vermesi gerekmektedir. Borcunu ödememesi durumda borcu artacaktır. Ayrıca PNA 1/I, s.127'den Kalhu şehrinden köle bir kadın olduğunu öğrendiğimiz Arbail-lāmur ve PNA 3/I, s.1169'dan Asur'dan borca karşılık olarak verilmiş bir kadın olduğunu öğrendiğimiz Şaşū'a adlı iki kadın rehin olarak verilmiştir. Bu iki kadının kaçması veya ölmesi durumunda sorumluluğun sahibine ait olduğu görülmektedir (Fales - Jakob-Rost, 1991: 70-72). Tablet in tercümesi şu şekildedir:

"Tablet A: Aššūr-rēmāni'ye ait 23 [imēru arpa], Mannu-kī-İssar'lē'i'ye borç olarak verildi. O, bunu borç olarak aldı. Anaparasını harman yerinde iade edecek; eğer iade etmezse (borcu) artacaktır. Kadın Şaşū'a ve kadın Arbail-lāmur rehin olarak verilmiştir. Eğer onlar kaçarsa veya ölürlerse, sorumluluk sahiplerine aittir. [Nisannu (I) ayının 22. günü], Ša-Nabû-šū'nun [isim yılı]."

Nabû-šarru-uşur'un isim yılını takip eden yıl, Kanūnu (X) ayının 20. günü tarihli SAAB 05, 043 numaralı borç senedinde, arpanın bir tarihleme ifadesi içerisinde kullanıldığı görülmektedir. Buna göre, Uradā köyünden İsputu'nun oğlu Qurdi-Adad'ın kızı Bēlet-ummī'yi bir *šeqel* gümüşün 1 *sūtu* arpaya denk geldiği yıl, 10 *šeqel* gümüşe Šār-ili'ye sattığı görülmektedir (Fales - Jakob-Rost, 1991: 94-95).

Baş harenağası Nabû-šarru-uşur'un isim yılı, Ayyāru (II) ayı tarihli SAAB 09, 105 numaralı borç senedinde, Lā-zakāri'ye ait 3 *imēru* 8 *sūtu* arpanın Aššūr-šēpē-uşur tarafından borç olarak alındığı görülmektedir. Aššūr-šēpē-uşur borcunu harman yerinde anaparasıyla birlikte geri verecektir. Borcunu ödememesi durumundan ise borcu aynı miktarda artacaktır (Deller – Fales - Jakob-Rost, 1995: 87-88).

Sîn-šarru-uşur'un isim yılı, Kislīmu (IX) ayının 4.günü tarihli SAAB 09, 110 numaralı metin zarflı bir tabletten oluşan bir borç senedir. Buna göre; Mutaqqin-Aššūr'a ait 40 *imēru* arpanın Nabû-rēmāni tarafından borç olarak alındığı görülmektedir. Nabû-rēmāni borcunu harman yerinde anaparasıyla birlikte geri verecektir. Borcunu ödememesi durumundan ise borcu 1 *imēru* 4 *sūtu* artacaktır (Deller – Fales - Jakob-Rost, 1995: 94-96).

Aššūr-mātu-tuqqin'in isim yılı, Addāru (XII) ayının 6.günü tarihli SAAB 09, 128 numaralı borç senedinde, Nabû-šar-ahhēšu' ya ait 1 *imēru* 5 *sūtu* arpanın Mutakkil-Aššūr'un oğlu Aššūr-nādin-ahī

tarafından borç olarak alındığı görülmektedir. Aššūr-nādin-ahī'nin borcunu şehrin harman yerinde geri vereceği anlaşılmaktadır. Ancak borcunu aynı miktarda mı yoksa artmış bir şekilde mi vereceği net değildir. Borcunu ödememesi durumunda borcu 1 *imēru* 5 *sūtu* artacaktır (Deller – Fales - Jakob-Rost, 1995: 118-119).

4. Yeni Asur Dönemine ait Çeşitli Metinlerde “Arpa”

Yeni Asur dönemine ait metin türlerinden biri astrolojik içerikli mektuplardır. Bu mektuplarda, Asurlu kahinler tarafından gezegenlerin durumları gözlemlenerek bulgular elde edilmiş ve bu bulgular doğrultusunda olumlu ya da olumsuz birtakım kehanetlerde bulunularak bir rapor hazırlanmış ve bu raporlar Asur krallarına sunulmuştur. Bu raporlardaki kehanet yorumlamalarında arpa üretiminin, ilgili gezegenin gökyüzündeki durumundan etkilenmekte olduğu görülmektedir. Bazı durumlarda arpa kıtlığı yaşanacağına dair yorumlamalar yapılırken bazı durumlarda da arpanın bol olacağına dair yorum yapılmıştır. Buna göre;

SAA 08, 051 numaralı astrolojik rapor, Asurlu kâhin Nabû-ahhē-erība tarafından gönderilmiştir. Bu raporda, Venüs'ün Kislīmu (IX) ayında görünür hale gelmesi durumunda toprakta arpa ve saman kıtlığı yaşanacağı yorumunda bulunulmuştur. Bu astrolojik raporun tercümesi şu şekildedir:

¹⁻⁸ *Eğer akrebin iğnesindeki Šarur ve Šargaz parlaklık kazanmaya devam ederse: Akad'ın silahları kalkacaktır. —Venüs Yay burcunda görünür hale gelir. Eğer İstar ay tacını takarsa: feryatlar olacaktır... ‘Feryatlar’, ‘ağlamalar’dır. — Merkür batıda Venüs'ün arkasında durur. ^{r.1-7} [Eğer] Venüs siyah bir taç taktıysa: [(hamile) kadınlar] erkek çocuklar doğuracaktır. [Venüs] ile birlikte bir gezegen [duruyor]. O [...] ülkenin insanları için kötüdür. Venüs Kislīmu (IX)'de [görünür hale gelirse ...]: Ülkede arpa ve sam[an] kıtlığı [olacaktır]. Nabû-ahhē-erī[ba]'dan.”*

Jüpiter ve Marsın birleşmesi hakkında kehanetlerde bulunan SAA 08, 288 numaralı rapor, Borsippa'lı Nabû-iqīša tarafından gönderilmiştir. Buna göre, eğer Jüpiter Mars'ın önünde durursa arpanın yetişeceğine dair bir kehanette bulunulmuştur. İlgili satırın tercümesi şöyledir:

¹⁻² *Eğer Jüpiter Mars'ın önünde durursa: arpa yetiştirilecek; hayvanlar telef olacak, değişken; büyük bir ordu telef olacak.”*

Ašarēdu tarafından gönderilmiş olan SAA 08, 338 numaralı bir başka raporda, Kislīmu (IX) ayının 1. gününden 30. gününe kadar geçen günlerde Venüs'ün doğuda kaybolması durumunda ülkede arpa ve saman kıtlığı yaşanacağına dair bir kehanette bulunulmuş olduğu görülmektedir. SAA 08, 338 numaralı astrolojik raporun tercümesi şu şekildedir:

^{1-r.5} *Eğer Kislīmu (IX) ayının 1. gününden 30. gününe kadar Venüs doğuda kaybolursa: arpa ve saman kıtlığı olacak. Kralların efendisi şöyle diyecek: ‘Ay (henüz) bitmedi, neden bana iyi ya da kötü kehanetler yazdın?’ Katiplik sanatı pazar yerinde duyulmamıştır. Kralların efendisi beni uygun bir günde çağırın, ben de araştırayım ve efendim krala söyleyeyim. Ašarēdu'dan.”*

Yeni Asur dönemine ait bazı mektuplarda, kararname ve çeşitli öğelerin liste kaydının tutulduğu metinlerde arpa, tapınağa sunulan sunu maddelerinden biri olarak karşımıza çıkarken, ritüel metinlerinde ise ritüel için yapılan çeşitli hazırlıklarda hazırlanması gereken yiyeceklerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna göre;

SAA 12, 068 numaralı metin, Aşşur'daki Şarrat-nipha tapınağına sunulan adaklar ve tapınak için yapılan harcamalarla ilgili I. Tukulti-Ninurta'ya ait bir kararnamedir. Kararnamede çeşitli ritüel ya da kült faaliyetlerine ilişkin talimatlar bulunmaktadır. Tapınağına verilen sunuların toplatılması ve dağıtılması gibi işlerin çeşitli görevliler tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir. Arpa, burada Şarrat-nipha'nın düzenli sunuları arasında sayılan sunu mallarından biridir.

Dağın Hanımı için gerçekleştirilen Tukulti-Ninurta ritüeli hakkında bilgi veren SAA 20, 024 numaralı metinde, Asur kralı I. Tukulti-Ninurta tarafından tanrısı Dağın Hanımı için bir *nātu*-ritüeli gerçekleştirildiği ve bu ritüel gerçekleştirilirken yapılan hazırlıklardan bahsedilmektedir. Yapılan hazırlıklar arasında birtakım yiyeceklerin hazırlanmış olduğu görülmektedir. Hazırlanan bu yiyecekler arasında 3 kap miktarında bulunmuş olan arpanın yanı sıra çeşitli yiyecekler de bulunmaktadır. Aynı şekilde yine Asur kralı I. Tukulti-Ninurta tarafından Nehrin Hanımı için gerçekleştirilen *nātu*-ritüeli ve bu ritüel için yapılan hazırlıklar hakkında bilgi sahibi olduğumuz SAA 20, 025 numaralı metinde arpa, 3 kap miktarında olup hazırlanan yiyeceklerden biridir.

Kalhu şehrinde bulunan Kuzey Batı Sarayı'ndaki büyük bir taş levha üzerine yazılmış Asurnasirpal'e ait Asurnasirpal II 030 numaralı yazıtta, Kalhu şehrinde inşa edilen sarayın kuruluşunu kutlamak için verilen ziyafet şöleni ve bu ziyafette görülen çeşitli türden yiyeceklerin ve hayvanların neler olduğu görülmektedir. Ziyafet şöleninde görülen yiyecek maddelerinden biri arpadır. Kavrulmuş arpa olarak karşılaştığımız arpa miktarı 100 kap şeklindedir (Grayson, 1991: 288-293; Öz, 2016: 115-116; Duymuş Florioti, 2018: 28-29).

Asurlu kâhin Akkullānu tarafından Asurbanipal'e gönderilmiş olan SAA 10, 096 numaralı mektupta, Aşşur Tapınağı'ndaki meseleler hakkında krala bilgi verilmektedir. Mektuptan anlaşıldığı üzere kral, Akkullānu'ya Aşşur Tapınağı'na daimî koyun sunularını ve düzenli teslimatlarını hangi ileri gelenlerin yapmayı reddettiğini sormaktadır. Bunun üzerine Akkullānu, koyun sunularını ve teslimatlarını yapmayan bu ileri gelenlerin adlarını krala bildirmektedir. Mektupta arpanın, emmer buğdayıyla birlikte tapınağına düzenli teslimatları yapılması gereken tahıllar olduğu ancak teslimatlarının yapılmamış olduğu görülmektedir. SAA 10, 096 numaralı mektubun tercümesi şu şekildedir:

“¹⁻²⁵ Efendim krala: hizmetkarınız Akkullānu. Efendim krala esenlikler dilerim! Nabû ve Marduk, Efendim kralı kutsasın! Sürekli koyun sunusu ve Aşşur'a düzenli teslimatlarla ilgili olarak Efendim kral, hizmetkarına şöyle yazdı: 'İleri gelenlerden kim bunları vermeyi kabul etmedi?' — (Onları) belirleyemedim (ve bu nedenle) dün Efendim krala yazamadım.(Şimdi) işte koyun adaklarını vermeyen ileri gelenler: Barhalzi, Raşappa, Kilizi, İšana, Tillê, Kullania ve Arpadada valileri. Tüm (bunlar) sürekli koyun sunusu vermediler. Raşappa, Barhalzi, Duqıquna tahıl ambarlarının şefi Dayyan-Adad, İšana, Halzi-Atbar, Birtu, Arzuhina, Arbela, Guzana, Şahuppa, Tamnuna, Talmusa. Tüm bunlar arpa ve emmerin düzenli teslimatını yapmadılar.”

5. Sonuç

Yeni Asur dönemine ait arşiv belgeleri incelendiğinde arpanın, idari mektuplarda, borç senetlerinde, sözleşme metinlerinde, astrolojik içerikli mektuplarda, ritüel metinlerinde, kararnamelerde, çeşitli öge kayıtlarının tutulduğu listelerde geçmekte olduğu görülmektedir. Asurlu valiler, resmi görevliler ve üst düzey yetkililer tarafından III. Tiglat-pileser'e, ağırlıklı olarak II. Sargon'a, Asarhaddon ya da Asurbanipal'e gönderilmiş olan mektuplarda arpanın, ordudaki askerler ve sürgünler için temin edilen bir tayın, tüketimi yapılan, dağıtılan, toplatılan, depolanan, vergisi alınan,

yetiştirilen ve hasat edilen bir tahıl olduğu görülmektedir. Borç senetleri ve sözleşme metinlerinde arpa sıklıkla Asurlular arasında borç olarak alınıp verilen bir tahıldır. Asurlu astrologlar tarafından gezegenlerin durumları gözlemlenerek bulgular elde edilmiş ve bu bulgular doğrultusunda olumlu ya da olumsuz birtakım kehanetlerde bulunularak bir rapor hazırlanmış ve bu raporlar Asur krallarına sunulmuştur. Astrolojik içerikli bu mektuplardaki raporlarda yer alan kehanet yorumlamalarında arpanın, ilgili gezegenin gökyüzündeki durumundan etkilenmekte olduğu görülmektedir. Bazı durumlarda arpa kıtlığı yaşanacağına bazı durumlarda ise arpanın bol olacağına dair yorumlar yapılmıştır. Yeni Asur dönemine ait bazı mektuplarda, kararname ve çeşitli öğelerin liste kaydının tutulduğu metinlerde arpa, tapınağa yapılar sunular içerisinde görülürken, ritüel metinlerinde ritüel için yapılan çeşitli hazırlıklarda hazırlanması gereken yiyeceklerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kaynakça

- Akyüz, F. (2020). Yeni Asur Devleti'nin Sürgün Politikası. İ. Albayrak (Ed.), *Eski Yakındoğu'da Sürgünler*. Ankara: Bilgin Kültür Sanat Yayınları., ss.129-179.
- Bertman, S. *Handbook to Life in Ancient Mesopotamia*. New York, Facts on File, 2003.
- Dezső, T., (2016). *The Assyrian Army II: Recruitment and Logistics*. (Antiqua & Orientalia, 6; Assyriologia 9), Budapest.
- Duymuş Florioti, H. H. (2018). "Asur Sarayında Beslenme: Yeni Asur Devri". *Tarih Okulu Dergisi (TOD)*, 11(34), ss.25-42.
- Grayson, A. K. (1991). *Assyrian Rules of the Early First Millennium BC I (1114-859 BC)*, (*The Royal Inscriptions of Mesopotamia, Assyrian Periods, Volume 2*). Toronto: University of Toronto Press.
- Günbattı, C., Çeçen, S., Gökçek, L. G. ve Akyüz, F. (2020). Kahramanmaraş' ta Bulunmuş Yeni Asurca Tabletler. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
- Kahya, Ö. (2020). "Güray Müze'den Yeni Asurca Bir Etiket". *Belleten*, 84(299), ss.21-28.
- Kurt, M. (2023). Yazılı ve Arkeolojik Kaynaklara Göre Yeni Asur Döneminde Tarımsal Üretim. L. G. Gökçek, E. Yıldırım ve O. Pekşen (Ed), *Mezopotamya'nın Eski Çağlarında İktisadi ve Zirai Hayat*. İstanbul: Değişim Yayınları., ss.155-187
- Öz, E. (2016). "Çiviyazılı Kaynaklar ve Arkeolojik Buluntular Işığında Mezopotamya'da Kral Sofraları ve Şölenler". *Turkish Studies 11(1)*, ss.109-30.
- Parker, B. (1963). "Economic Tablets from The Temple of Mamu at Balawat", *Iraq 25(1)*, pp.86-103.
- Renger, J., (1994). "On Economic Structure in Ancient Mesopotamia: Part One". *Orientalia, Nova Series*, 63(3), pp.157-208.
- Riehl, S., (2014). "Agriculture in the Ancient Near East". *Encyclopedia of the History of Science, Technology, and Medicine in Non-Westwern Cultures*, pp.1-15.
- Sevin, V. (2019). *Yeni Assur Sanatı I: Mimarlık*. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.

Kısaltmalar

- AHw III: Soden, W. V. (1974). *Akkadisches Handwörterbuch*. Wiesbaden: Otto Harrassowitz.
- CAD K: Civil, M., Gelb, I. J., Oppenheim, A. L. ve Reiner, E. (Ed.). (1971). *The Assyrian Dictionary of The Oriental Institute of The University of Chicago*. Vol. 8. Chicago: Published by the Oriental Institute of the University of Chicago.
- CAD L: Civil, M., Gelb, I. J., Oppenheim, A. L. ve Reiner, E. (Ed.). (1973). *The Assyrian Dictionary of The Oriental Institute of The University of Chicago*. Vol. 9. Chicago: Published By the Oriental Institute.
- CAD Q: Brinkman, J. A., Civil, M., Gelb, I. J., Oppenheim, A. L. ve Reiner, E. (Ed.). (1982). *The Assyrian Dictionary of The Oriental Institute of The University of Chicago*. Vol. 13. Chicago: Published by the Oriental Institute of the University of Chicago.
- CAD Š/1: Brinkman, John A. vd. (Ed.). (1989). *The Assyrian Dictionary of The Oriental Institute of The University of Chicago*. Vol. 17. Part I. Chicago: Published By the Oriental Institute,
- CAD U-W: Biggs, Robert D. vd. (Ed.). (2010). *The Assyrian Dictionary of The Oriental Institute of The University of Chicago*. Vol. 20. Chicago: Published By the Oriental Institute.
- CDA: Black, J., George A. ve Postgate N. (Ed.). (2000). *A Concise Dictionary of Akkadian*, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
- CTN 6: Herbordt, S., Mattila, R., Parker, B., Postgate, J.N., ve Wiseman, D.J. (2019). *Documents from the Nabu Temple and from Private Houses on the Citadel (Cuneiform Texts from Nimrud VI)*. London: British School of Archaeology in Iraq.
- PNA 1/I: Radner, K. (1998). *The Prosopography of the Neo-Assyrian Empire, (Vol. 1, Part I: A)*. Helsinki: The Neo-Assyrian Text Corpus Project.
- PNA 2/ II: Baker, H. D. (2001). *The Prosopography of the Neo-Assyrian Empire, (Vol. 2, Part II: L-N)*. Helsinki: The Neo-Assyrian Text Corpus Project.
- PNA 2/I: Baker, H. D. (2000). *The Prosopography of the Neo-Assyrian Empire, (Vol. 2, Part I: H-K)*. Helsinki: The Neo-Assyrian Text Corpus Project.
- PNA 3/II: Baker, Heather D. (2011). *The Prosopography of the Neo-Assyrian Empire, (Vol. 3, Part II: Š-Z)*. Helsinki: The Neo-Assyrian Text Corpus Project.
- SAA 1: Parpola, S. (1987). *The Correspondence of Sargon II, Part I: Letters from Assyria and the West. (State Archives of Assyria I)*. Helsinki: Helsinki University Press.
- SAA 3: Livingstone, A. (1989). *Court Poetry and Literary Miscellanea. State Archives of Assyria III. (State Archives of Assyria III)*. Helsinki: Helsinki University Press.
- SAA 5: Lanfranchi, G. B., ve Parpola, S. (1990). *The Correspondence of Sargon II, Part II: Letters from the Northern and Northeastern Provinces. (State Archives of Assyria V)*. Helsinki: Helsinki University Press.
- SAA 6: Kwasman, T., ve Parpola, S. (1991). *Legal Transactions of the Royal Court of Nineveh, Part I: Tiglath-Pileser III Through Esarhaddon. (State Archives of Assyria VI)*. Helsinki: Helsinki University Press.

- SAA 7: Fales, F. M., ve Postgate, J. N. (1992). *Imperial Administrative Records, Part I: Palace and Temple Administration. (State Archives of Assyria Volume VII)*. Helsinki: Helsinki University Press.
- SAA 8: Hunger, H. (1992). *Astrological Reports to Assyrian King. (State Archives of Assyria VIII)*. Helsinki: Helsinki University Press.
- SAA 10: Parpola, S. (1993). *Letters From Assyrian and Babylonian Scholars. (State Archives of Assyria X)*. Helsinki: Helsinki University Press,
- SAA 12: Kataja, L., ve Whiting, R. (1995). *Grants, Decrees and Gifts of the Neo-Assyrian Period. (State Archives of Assyria XII)*. Helsinki: Helsinki University Press.
- SAA 14: Mattila, R. (2002). *Legal Transactions of the Royal Court of Nineveh, Part II: Assurbanipal through Sîn-šarru-iškun. (State Archives of Assyria XIV)*. Helsinki: Helsinki University Press.
- SAA 15: Fuchs, A., ve Parpola, S. (2001). *The Correspondence of Sargon II, Part III: Letters from Babylonia and the Eastern Provinces. (State Archives of Assyria XV)*. Helsinki: Helsinki University Press.
- SAA 16: Luukko, M., ve Buylaere, G. (2002). *The Political Correspondence of Esarhaddon. (State Archives of Assyria XVI)*. Helsinki: Helsinki University Press.
- SAA 17: Dietrich, M. (2003). *The Babylonian Correspondence of Sargon and Sennacherib. (State Archives of Assyria XVII)*. Helsinki: Helsinki University Press.
- SAA 18: Reynolds, F. (2003). *The Babylonian Correspondence of Esarhaddon and Letters to Assurbanipal and Sîn-šarru-iškun from Northern and Central Babylonia. (State Archives of Assyria XVIII)*. Helsinki: Helsinki University Press.
- SAA 19: Luukko, M. (2012). *The Correspondence of Tiglath-Pileser III and Sargon II from Calah/Nimrud. (State Archives of Assyria XIX)*. Helsinki: The Neo-Assyrian Text Corpus Project.
- SAA 20: Parpola, S. (2017). *Assyrian Royal Rituals and Cultic Texts. (State Archives of Assyria XX)*. USA: The Neo-Assyria Texts Corpus Project.
- SAAB 5: Fales, F. M. ve Jakob-Rost, L. (1991). Neo-Assyrian Text from Assur. Private Archives in the Vorderasiatisches Museum of Berlin, Part 1. (*State Archives of Assyria Bulletin*). V(1), pp.3-157.
- SAAB 9: Deller, K., Fales, F. M. ve Jakob-Rost, L. (1995). *Neo-Assyrian Text from Assur Private Archives in the Vorderasiatisches Museum of Berlin, Part 2. (State Archives of Assyria Bulletin)*. IX(2), pp.3-137.

ÇIKAR ÇATIŞMASI BEYANI

Yazarın/Yazarların herhangi bir çikara dayalı ilişkisi bulunmamaktadır.

ETİK ONAY/KATILIMCI ONAMI

Makale kapsamında katılımcı kullanılmadığı için ilgili onaya yer verilmemiştir.

MADDİ DESTEK

Çalışma için herhangi bir maddi destek alınmamıştır.

YAZAR KATKILARI

Bu araştırma ve araştırma ile ilgili tüm aşamalar tek yazar tarafından yürütülmüştür.